

DIETALI NON ISHLAB CHIQRISHDA QAYTA ISHLANGAN SOYA MAHSULOTLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Mahmudova Sharofatxon Abdurayim qizi

sharofatmahmudova1020@gmail.com

Annotatsiya: Past kaloriyali yuqori biologik qiymatga ega parhez nonni ishlab chiqarish uchun biz soyani qayta ishlash mahsulotlari - qovurilgan to‘liq yog‘li soya uni, soya suti va soya pomasi(Ekstraksiya va tegishli termik ishlov berishdan so‘ng qobig‘idan tozalangan soya loviyasidan olinadigan yog‘ ishlab chiqarishning qo‘shimcha mahsuloti)ni ishlatdik. Ularning kimyoviy va mikroelementlar tarkibi o‘rganilgan. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, soyani qayta ishlash mahsulotlari past energiya va yuqori biologik qiymatga ega va past glisemik indeksga ega, bu ularni parhez oziq-ovqat mahsulotlarini loyihalash uchun juda jozibador qiladi. Biz turli xil texnologik omillarning soyaning yuqori hazm bo‘ladigan tarkibiy qismlarining to‘planish dinamikasiga ta‘sirini o‘rgandik. Soyani qayta ishlash mahsulotlarining bug‘doy nonining sifatiga alohida va kompleks ta‘sirini o‘rganish asosida oziq-ovqat qo‘shimchalarining optimal dozalari aniqlandi.

Аннотация: Для разработки низкокалорийного диетического хлеба с высокой биологической ценностью использовались продукты переработки сои – мука соевая полножирная обжаренная, молоко соевое и жмых соевый (Побочный продукт производства масла, полученный из лущеных соевых бобов после экстракции и соответствующей термической обработки.).

Изучен их химический и микроэлементный состав. Исследование показало, что продукты переработки сои имеют низкую энергетическую и высокую биологическую ценность, а также обладают низким гликемическим индексом, что делает их весьма привлекательными для конструирования продуктов диетического питания. Изучено влияние различных технологических факторов на динамику накопления легкоусвояемых компонентов сои. На основании исследований отдельного и комплексного влияния продуктов переработки сои на качество цельнозернового хлеба определены оптимальные дозы пищевых добавок.

Annotation: In order to develop low-calorie high-biological value dietary bread, we used the soya processing products – roasted full fat soya flour, soya milk and soya pomace (By-product of oil production, obtained from dehulled soya beans after extraction and suitable thermal processing.). There has been studied their chemical and micro nutrient composition. The study shows that the soya processing products have low energy and high biological value, and exhibit low glycemic index that makes them very attractive for the design of dietary food products. We studied the impact of different technological factors on the accumulation dynamics of highly digestible components of soya. based on the studies of the separate and complex influence of the soya processing products on the quality of whole wheat bread, there have been determined the optimal doses of food additives.

Kalit so‘zlar: *bug‘doy noni, soya uni, soya suti, o‘stirish, glisemik indeks.*

Ключевые слова: *пшеничный хлеб, соевая мука, соевое молоко, проращивание, гликемический индекс.*

Keywords: *wheat bread, soya flour, soya milk, sprouting, glycemic index.*

Kirish. *Biologik qiymatni oshirish va funksional profilni belgilash yangi*

avlod dietali mahsulotlarni ishlab chiqishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, bunga quyidagilar orqali erishish mumkin: biologik faol va fiziologik foydali moddalarga boy xom ashyo va ingredientlardan foydalanish, xom ashyo va ingredientlarning uglevod, yog 'kislotalari va aminokislotalar tarkibini o‘zgartirish, bu fiziologik foydali komponentlar o‘rtasidagi optimal muvozanatga erishishni ta‘minlaydi, hamda metabolizmida inson organizmiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan va etarli ovqatlanishning zamonaviy talablariga javob beradigan tabiiy kelib chiqadigan oziq-ovqat qo‘shimchalaridan foydalanish. Ko‘rsatilgan qo‘shimchalar xavfsiz bo‘lishi kerak, shuning uchun ularni ishlab chiqishda ularning tayinlanishi, foydali xususiyatlari, funktsionalligi va xavfsizligini aniqlash kerak. Ishlab chiqarishni hududiy xomashyo resurslari bilan ta‘minlash masalasi ayniqsa dolzarbdir [1-5].

Donli, dukkakli va moyli ekinlar va ularni qayta ishlashning ikkilamchi resurslari asosida funktsional oziq-ovqat qo‘shimchalarini ishlab chiqish juda muhim va dolzarbdir. Yuqorida aytilgan muammoni ma‘lum darajada soyani qayta ishlash mahsulotlari yordamida hal qilish mumkin. Shu nuqtai nazardan, bizning tadqiqotimiz soyani qayta ishlash mahsulotlari kabi funktsional oziq-ovqat qo‘shimchalaridan foydalangan holda yuqori biologik qiymatga ega bo‘lgan yangi avlod past kaloriyali, past glisemik dietali non texnologiyasini ishlab chiqishga qaratilgan.

Material va metodlar. 2019 yildan 2022 yilgacha O‘zbekistonning turli hududlaridagi fermer xo‘jaliklarida soya donining namunalari tadqiqot ob'ekti bo‘ldi. Xususan: “Baraka” navi soyasi – Andijon viloyatidan; “Viktoriya” navi soyasi – Fag‘ona va Toshkent viloyatlaridan. Shuningdek, tadqiqot ob'ektlari soya uni, soya suti va parhez non edi. Xom ashyo, yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlarning asosiy sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashda biz umumiy qabul

qilingan standart va maxsus usullar va qurilmalardan foydalanildi[6-9].

Biz namlikni doimiy vaznga etkazish usuli bilan partiya vaznini quritish orqali aniqladik, oqsillar tarkibini aniqlash uchun biz Kjeldahl usulidan foydalandik. yog‘ miqdori Soxhlet tipidagi apparat yordamida ekstraksiya usuli bilan aniqlangan bo‘lsa, qaytaruvchi qandlarning tarkibi K.N. Chizhova va A.N. Sonkinaning mikro usuli bilan aniqlangan. Mikroelementlarning tarkibi - suyuq xromatografiya orqali; xamirning titrlanadigan kislotaligi - titrlash usuli bilan; F3 reofermentometrda xamirning reologik xossalari (xamirning ko‘tarilishi, xamirni fermentatsiyalashda chiqariladigan karbonat angidrid miqdori va uning oldini olish qobiliyati) aniqlandi. Laboratoriyada xamir tayyorlash amalga oshirildi. Bug‘doy xamiri tekis xamir usuli yordamida tayyorlangan.

Non mahsulotlari sifatining fizik-kimyoviy va organoleptik ko‘rsatkichlari standart metodologiyalarga muvofiq aniqlangan [7-9]. Shuningdek, nonning namligi, kislotaligi, g‘ovakligi va o‘ziga xos hajmi ham aniqlangan.

Natija va munozaralar. Belgilangan maqsadlardan kelib chiqqan holda, O‘zbekistonning tabiiy resurslarini hisobga olgan holda, biz oqsilga boy dukkakli ekin - soyaga e‘tibor qaratildi. Tajriba davomida biz qo‘shimchalar sifatida soyani qayta ishlash mahsulotlari - qovurilgan soya uni, soya suti, soya pomasini, shuningdek, unib chiqqan soya donidan foydalanildi.

Muvozanatli tarkibga ega yuqori biologik qimmatli mahsulotlarni olish uchun soya donini maqsadli modifikatsiyalash ishlari olib borildi. Shu maqsadda biz istiqbolli va xavfsiz usullardan biri - fermentativ modifikatsiya usulidan foydalandik. Usul don unib chiqa boshlaganda nam muhitda o‘tadigan o‘ziga xos endo-fermentativ tizimni faollashtirishga asoslangan. Yuqorida aytib o‘tilgan tajribalar davomida biz Farg‘ona va Andijon viloyatlarida yetishtirilgan 2019-2022 yilgi hosilning “Viktoriya” navi soyasi donidan foydalanildi. Nazorat namunasi

sifatida (taqqoslash uchun) biz bug‘doy donini tanlandi. Tadqiqotning dastlabki bosqichida biz don unib chiqishni amalga oshirdik, buning uchun biz donni tanlandi, so‘ngra begona aralashmalar va shikastlangan donlarni olib tashlandi.

Tanlab olingan donlar suvda ushlab turildi va puch donlarni, ya‘ni yuzaga chiqqanlarni olib tashlandi. Donni bir necha marta yuvib, dezinfektsiyalash uchun kaliy permanganat eritmasi bilan ishlob berildi. Saralash, dezinfektsiyalash va yuvishdan so‘ng, donni yupqa qatlam sifatida keng idishga solib, suvga namlandi, shunda suv har bir donni qoplaydi. Idish 25 °C haroratli termostatga joylashtirildi. 8 soat o‘tgach, don yuvilib, ho‘l va nam doka bilan qoplandi. Donning qurib qolmasligiga ishonch hosil qilish va uni kuzatib turish maqsadida qopqoqli idishdan foydalanildi.

Donning nafas olishini ta‘minlash uchun teshiklarni qoldirib, unib chiqishini kuzatildi. Ikkinchi kunning oxirida bug‘doy donini sezilarli darajada unib chiqdi, ammo soya donasi - uchinchi kunning oxirida unib chiqdi. Unib chiqqan soya donasi 1-rasmda ko‘rsatilgan. G‘alla 2-5 mm unib chiqquncha kutildi va shundan keyingina kimyoviy tahlil qilish uchun namunalar olindi va quyidagi parametrlarni aniqlandi: suv, oqsillar, lipidlar, uglevodlar va kletchatning umumiy miqdori (2,3-rasm).

Biologik qiymatni baholash uchun vitaminlar, mikro va makro elementlarning tarkibi aniqlangan (1-jadval).

1-rasm.

Soya donining unib chiqishdan oldingi kimyoviy tarkibi

2-rasm.

Soya donining unib chiqishdan keyingi kimyoviy tarkibi

1-jadval.

Unib chiqqan don tarkibidagi vitaminlar, mikro va makroelementlar

Qo‘shimchalar	Soya doni	
	Unib chiqishdan oldin	Unib chiqishdan keyin
vitaminlar, mg		
B1(thiamine)	0,98	2,28

B2 (riboflavin)	0,30	1,84
B5 (pantoteine acid)	1,74	1,96
B6 (hydroxyn)	0,98	1,34
B9 (folic acid)mkg	210	567
Vitamin C	-	22,9
Vitamin E	2,1	8,3
Makroelementlar, mg %		
Kalsiy	348	-
Magniy	246	-
Natriy	8	11
Kaliy	1680	2537
Fosfor	622	971
Mikroelementlar, mg %		
Temir	11,2	25,3
Ruh	2,2	4,0
Mis, mkg	480	590
Marganes	2,6	5,18

Nihol uzunligining o'zgarishi bo'yicha kuzatuvlar natijasida don unib chiqishining optimal muddatlari aniqlandi, ular quyidagicha: bug'doy uchun – 48-60 soat, soya uchun – 60-72 soat. Adabiyotlarda mavjud bo'lgan tavsiyalarga ko'ra, iste'mol uchun ishlatiladigan nihol uzunligi 2-5 mm dan oshmasligi kerak. Soya donining unib chiqqandan keyin energiya qiymati 135,9 kkal (2-jadval).

2- jadval.

Kaloriya tarkibi tahlili

Ko'rsatkichlar	Soya doni unib chiqishdan oldin	Soya doni unib chiqishdan keyin
Kaloriya tarkibi, kkal:	348,1	135,9
oqsillar	156,4	60,4
yog'lar	150,5	60,3
uglevodlar	41,2	15,2

Tanlangan qo'shimchanning xamirning xususiyatlariga va tayyor mahsulot sifatiga ta'sirini o'rganib chiqildi. Ishlab chiqarish usulida eng ko'p sinovdan o'tgan - tekis xamir protsedurasidan foydalanildi. Qo'shimchalarning miqdorini o'zgartirilib, ularni xamirga quyidagi nisbatda qo'shildi: soya pomazasi - un massasining 5, 10, 15, 20 va 30%. Xamir tayyorlash uchun zarur bo'lgan suv miqdorini 25, 50, 75 va 100%, soya suti va sut mahsulotlari bilan o'zgartirdik. To'liq yog'li soya uni 3, 5, 8, 10, 15 va 20% miqdorida ishlatilgan.

Sinov namunasi ma'lumotlariga asoslanib, biz tanlangan qo'shimchalarning bug'doy nonining sifatiga ta'sirini o'rganib chiqildi, xususan: fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlar, ta'm beruvchi moddalarning non bo'laklari va qobig'ida to'planishi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, qo'shimchalarning maqbul miqdori aniqlandi va baholandi.

Tadqiqotning keyingi bosqichi optimal nisbatlarni aniqlash uchun oziq-ovqat qo'shimchalarini birlashtirishga qaratilgan. Tayyor mahsulotlarni organoleptik baholash profil usuli bilan amalga oshirildi. Oziq-ovqat qo'shimchalarining maqbul miqdorining tayyor mahsulot sifatiga ta'siri 4, 5 va 6-rasmlarda ko'rsatilgan. Nonni tayyorlash uchun quyidagi xom ashyo va ingredientlardan foydalanilgan: birinchi navli bug'doy uni, presslangan xamirturushlar, tuz, o'simlik moyi, soya suti, soya pomasi, o'sib chiqqan soya donasi, qovurilgan soyaning

to'liq yog'li uni, suv va ziravorlar.

Birinchi bosqichda xom ashyo tayyorlash - suvni isitish, xamirturush emulsiyasini tayyorlash, tuz eritmasini tayyorlash, soya suti va pomasini tayyorlash, soya sutidan sut mahsuloti olish, soya unini qovurish (infragizil nurlar bilan ishlov berish) va soya donining unib chiqishi amalga oshiriladi.

Saralash va ko'p marta yuvilgandan so'ng, soya donasi shishishi uchun 6-8 soat davomida suvda ushlab turildi, so'ng yaxshilab yuvildi, suv qo'shildi va emulsifikatorlarda to'g'ri chayqaldi, shundan so'ng yana suv qo'shildi va u o'zlashtirildi. 15-20 daqiqa davomida termal ishlov berildi. Oxir oqibat, olingan massa elaklarda ajratiladi, natijada 2 fraksiya olindi - soya suti va soya pomasi. Sutli soya mahsuloti soya sutidan yogurt kulturasi yordamida tayyorlandi. Soyaning unib chiqqan donasi soya donini namlash va unib chiqish orqali tayyorlandi, quritish va maydalash orqali, unib chiqqan soya unini olishga erishildi. To'liq yog'li un tayyorlash uchun don 170 °C haroratda 7-10 daqiqa qovurildi, soviganidan keyin maydalandi va elakdan o'tkaziladi.

Xamir tayyorlash ikki bosqichni nazarda tutadi: shimgichli xamir va xamir. Birinchi bosqich shimgichli xamirni tayyorlashni nazarda tutadi, buning uchun emulsifikatorga xamirturush emulsiyasi, soya suti yoki soya suti mahsuloti quyildi, unda yuklangan komponentlar 5-8 daqiqa davomida chayqatildi. Cho'kish oxirida kislorod bilan to'yingan massa fermentatsiya uchun saqlandi. Bu jarayon 90 dan 120 minutgacha davom etdi. Shundan so'ng, fermentlangan massa tuz eritmasi, soya pomasi, o'simlik moyi va unning qolgan qismi bilan to'ldirildi. Bu jarayon 3,5-4,5 °N kislotalilik to'planguncha 15-20 daqiqa davom etdi. Keyin, xamir shakllantirish (kesish), xamir mahsulot ko'pchitish va oxirida pishirish sodir bo'ladi. Pishirish dastlabki bosqichda bug 'hududida konveksiya pechlarida, so'ngra 220 – 230 °C haroratda 35-45 daqiqa davomida amalga oshirildi.

Xulosa.

1. Soya donining bio-mavjudligini oshirish uchun uni qayta ishlash mahsulotlari: soya suti, soya uni, soya pomasi mahsulotlari olinadi, ular bug‘doy nonini ishlab chiqarishda oziq-ovqat qo‘shimchalari sifatida ishlatiladi.

2. Soya donining fermentativ fermentatsiyasi - unib chiqish jarayoni o‘rganildi. O‘tkazilgan tajribalar natijasida mikroelementlarning maksimal darajada to‘planishini ta‘minlaydigan optimal texnologik ko‘rsatkichlar o‘rnatildi.

3. Oziq-ovqat qo‘shimchalarining yarim tayyor mahsulotlarning fermentatsiya jarayoniga, xususan, kislotalilik to‘planishiga, gaz hosil qilish qobiliyatiga va gazni ushlab qobiliyatiga, kleykovinaning reologik xususiyatlariga, shuningdek sifati va saqlash muddatiga ta‘siri o‘rganildi.

4. Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra o‘simlik oqsili bilan boyitilgan yuqori to‘yimli dietali nonning yangi assortimenti yaratildi; ularni ishlab chiqarishning original texnologiyasi, bu esa mahsulotlarning yuqori ta‘mli xossalari va yuqori sifatini uzoqroq saqlash muddati bilan ta‘minlaydi. Tanlangan tabiiy, yuqori bio-mavjud ingredientlarning ilmiy asoslangan nisbati yangi avlod parhez mahsulotlarini olishni ta‘minlaydi.

5. Yangi mahsulotlarning energiya va ozuqaviy qiymatlari hisoblab chiqilgan. Aniqlanishicha, yangi ishlab chiqilgan mahsulotlar assortimenti bug‘doy noniga nisbatan past kaloriyali, past glisemikli, to‘liq protein kompleksini o‘z ichiga oladi, yuqori va to‘liq aminokislotalar, yog‘-kislotalar, uglevodlar va mikronutrient tarkibi bilan ajralib turadi. Ishlab chiqarish sinovlari yangi turdagi mahsulotlarning yuqori texnologik samaradorligini tasdiqladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1] M.A. Silagalze, A.V. Kipiani, M.D. Pkhakadze, I.O. Berulava, N.M. Pkhakadze, The linsed flax processing products in the production of Baked Goods,

J. Annals of Agrarian Science.11, no.2 (2013) 78-83.

[2] M.A. Silagalze, E.G. Pruidze, N.M. Pkhakadze, Kh.B. Khvadagiani, T.B. Chakvetadze, Functional additives for Bakery products based on Hazelnut products, J. Annals of Agrarian Science.12, no.1 (2014) 84-90.

[3] A.F. Doronin, L.G. Ipatov, A.A. Kochetkova, A.P. Nechayev, S.A. Khurshudyan, O.G. Shubina, Functional foods. Introduction to the technology, Under the editorship of D.Eng.Sc., Prof. A.A. Kochetkova, DeliPrint, Moscow, 2009, pp.163-182 (in Russian).

[4] E.V. Zaitseva, The use of soya in bakery, J. Bakery of Russia, 2 (2005) 19-22 (in Russian).

[5] T.A. Zaitseva, M.P. Mogilniy, The impact of protein additives on the amino-acid composition of baked goods, Messenger of HEIs, Food Technology, 4 (2008) 30-32 (in Russian).

[6] V.M. Kantere, V.A. Matisov, D.A. Edelev, Organoleptic Analysis of Foods, RSAU-K.A. Timiryazev MAA, Moscow, 2010 (in Russian)

[7] S.Ya. Koryachkina, N.A. Berezina, E.V. Khmeleva, The methods of studying the properties of raw materials, semi-finished and finished products. FGOU VPO "Gosuniversitet-UPPK", Oryol, 2011 (in Russian).

[8] L.I. Puchkova, Laboratory Practicum on bread-making technology, textbook for HEIs, 4th revised and enlarged edition, GIORD, St. Petersburg, 2004 (in Russian).

[9] L.P. Pashchenko, T.V. Sanina, A.I. Byvaltsev, Electrochemistry and technology of bread, macaroni and confectionery products, Voronezh, 2001 (in Russian).